

BIBLIOTECONOMIA

DEFINIÇÃO

1. PARTE DA BIBLIOTECOLOGIA QUE TRATA DOS ASPECTOS DA ARMAZENAGEM, DO ACESSO E DA CIRCULAÇÃO DAS COLEÇÕES DE LIVROS.
2. CONJUNTO DE CONHECIMENTOS E TÉCNICAS NECESSÁRIOS À GESTÃO DE UMA BIBLIOTECA

BIBLIOTACAS PARTICULARES

A CONCEPÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PARTICULAR NASCE A PARTIR DA TRÍADE FORMADA PELA INTIMIDADE ENTRE LEITOR E LIVRO, O INTELECTO DISPENSADO SOBRE AS OBRAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA E A CULTURA ABSORVIDA OU CRIADA EM TORNO DELAS.

CORRELAÇÃO ENTRE PRINCIPAIS AUTORES

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tecnologia da Informação é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações.

OUTRAS DEFINIÇÕES

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (OU, EM INGLÊS, INFORMATION TECHNOLOGY — IT) PODE SER DEFINIDA COMO O CONJUNTO DE TODAS AS ATIVIDADES E SOLUÇÕES PROVIDAS POR RECURSOS COMPUTACIONAIS QUE VISAM PERMITIR A OBTENÇÃO, O ARMAZENAMENTO, A PROTEÇÃO, O PROCESSAMENTO, O ACESSO, O GERENCIAMENTO E O USO DAS INFORMAÇÕES.